

JADIDLAR PEDAGOGIK MEROSIDA AXLOQIY TARBIYA MASALASI VA UNING RAQAMLI TA’LIM SHAROITIDAGI TALQINI

A.I. Murodov

“Tashkent International University” xalqaro universiteti, “Ijtimoiy fanlar va ta’lim” kafedrası
p.f.f.d. (PhD), dotsent v.b.,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18802364>

***Annotatsiya:** mazkur maqolada jadidlar pedagogik merosida axloqiy tarbiya masalasi va uning zamonaviy raqamli ta’lim sharoitidagi talqini tahlil etiladi. Jadid ma’rifatparvarlarining, xususan Abdulla Avloniy, Mahmudxo’ja Behbudiy va Munavvarqori Abdurashidxonovlarning axloqiy tarbiya haqidagi qarashlari o’rganilib, ularning bugungi raqamli ta’lim muhitida yoshlarning axloqiy ongini shakllantirishdagi ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, raqamli makonda yuzaga kelayotgan axloqiy muammolar va ularni bartaraf etishda jadidlar pedagogik g’oyalardan foydalanish imkoniyatlari asoslab beriladi.*

***Kalit so’zlar:** jadidlar pedagogik merosi, axloqiy tarbiya, raqamli ta’lim, raqamli madaniyat, ma’naviyat, pedagogik qarashlar.*

Bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan sharoitda ta’lim jarayonining mazmuni va shakllari tubdan o’zgarib bormoqda. Raqamli ta’lim imkoniyatlarining kengayishi bilan bir qatorda, o’quvchilarning axloqiy ongini shakllantirish, ularni ma’naviy jihatdan yetuk shaxs etib tarbiyalash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, internet makonida axloqiy me’yorlarning buzilishi, kiberbullning, axborotga tanqidiy yondashmaslik kabi muammolar ta’lim tizimi oldiga yangi vazifalarni qo’ymoqda. Shu nuqtai nazardan, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Najot - ta’limda, najot - tarbiyada, najot - bilimda. Chunki barcha ezgu maqsadlarga bilim va tarbiya tufayli erishiladi”[1]

Bu fikr, ayniqsa, raqamli ta’lim sharoitida axloqiy tarbiya masalasining dolzarbligini ochib beradi. Raqamli resurslar va texnologiyalar o’quv jarayonini samarali qilishi bilan birga, ular yoshlar axloqiy va ma’naviy rivojlanishini ta’minlash vositasi sifatida ham ishlatilishi zarur. Shu bois, ta’limda bilim va tarbiya uyg’unligini ta’minlash, axloqiy qadriyatlarni shakllantirish bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biridir.

Mazkur sharoitda milliy pedagogik meros, xususan jadidlar tomonidan ilgari surilgan axloqiy tarbiya g’oyalari muhim nazariy-metodologik manba bo’lib xizmat qiladi. Jadid ma’rifatparvarlari ta’limni jamiyatni isloh qilishning asosiy omili deb bilib, tarbiyani esa ilm bilan uzviy bog’liq holda talqin etganlar. Shu bois, jadidlar pedagogik merosini raqamli ta’lim sharoitida qayta talqin qilish ilmiy va amaliy jihatdan muhimdir.

Ushbu maqolaning maqsadi jadidlar pedagogik qarashlarida axloqiy tarbiya masalasini tahlil qilish hamda ularning g’oyalari zamonaviy raqamli ta’lim sharoitida qo’llash imkoniyatlarini asoslab berishdan iborat.

Jadidchilik harakati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston hududida shakllanib, uning asosiy maqsadi jamiyatni ma’rifat orqali uyg’otish, millat kelajagini ta’lim va tarbiya asosida yuksaltirishdan iborat bo’lgan. Jadidlar ta’limni faqat savod chiqarish bilan cheklab qo’ymasdan, shaxsning axloqiy va ma’naviy kamolotini ta’minlovchi jarayon sifatida talqin

etganlar. Ular nazariyda tarbiya jamiyat taraqqiyotining poydevori bo‘lib, axloqiy tarbiya ilmiy bilimlardan ustun ahamiyat kasb etgan.

Xususan, Abdulla Avloniy axloqiy tarbiyaning jamiyat hayotidagi hal qiluvchi rolini alohida ta’kidlab, shunday yozadi: “Tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat masalasidir”[2]. Ushbu fikr jadidlar pedagogik qarashlarida axloqiy tarbiyaning markaziy o‘rinda ekanini yaqqol ko‘rsatadi. Avloniyga ko‘ra, axloqan yetuk bo‘lmagan jamiyat ilmiy taraqqiyotga erisha olmaydi, chunki ilm tarbiya bilan uyg‘unlashgandagina ijtimoiy foyda keltiradi.

Mahmudxo‘ja Behbudiy ham ta’lim jarayonida axloqiy tarbiyani muhim deb hisoblab, yosh avlodni ongli, mas’uliyatli va vatanparvar etib tarbiyalashni millat ravnaqi bilan bog‘lagan[3]. Munavvarqori Abdurashidxonov esa yangi usul maktablarida tarbiyaviy ishlarni kuchaytirish, bolalarda to‘g‘ri xulq-atvor va mustaqil fikrlashni shakllantirish zarurligini ilgari surgan[4]. Shunday qilib, jadidlar pedagogik merosida axloqiy tarbiya ta’lim jarayonining ajralmas tarkibiy qismi sifatida namoyon bo‘ladi.

Demak, jadidlar pedagogik merosida axloqiy tarbiya ilm bilan uzviy bog‘langan bo‘lib, shaxs kamolotining asosiy sharti sifatida talqin etilgan.

Raqamli ta’lim muhitida axloqiy ongni shakllantirish muammolari haqida bugungi zamonaviy raqamli ta’lim muhitida bilim olish jarayoni tezkor va qulay bo‘lsada, u bilan birga bir qator axloqiy muammolar ham yuzaga kelmoqda. Internet tarmog‘ida noto‘g‘ri axborotlar, zo‘ravonlikni targ‘ib qiluvchi materiallar, kiberbulling holatlari o‘quvchilarning ruhiy va ma’naviy rivojiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

Raqamli muhitda axloqiy mas’uliyatning pasayishi, virtual muloqotda odob me’yorlariga amal qilmaslik holatlari ko‘paymoqda. Bu esa o‘quvchilarda real hayotdagi ijtimoiy munosabatlarga nisbatan beparvolikni keltirib chiqarishi mumkin. Shunday sharoitda raqamli ta’lim faqat texnologik jarayon emas, balki kuchli tarbiyaviy mexanizmga ega bo‘lishi zarur.

Mazkur muammolarni hal etishda milliy pedagogik qadriyatlar, xususan jadidlarning axloqiy tarbiya haqidagi qarashlari muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Jadidlar pedagogik merosini raqamli ta’lim sharoitida talqin etish, avvalo, ularning tarbiya haqidagi asosiy g‘oyalarni zamonaviy muhitga moslashtirishni talab etadi. Jadidlar ilgari surgan halollik, mas’uliyat, odob-axloq, ilmga hurmat kabi tushunchalar bugungi raqamli makonda “raqamli axloq” tushunchasi bilan uyg‘unlashadi.

Raqamli ta’lim jarayonida o‘quvchilarda axloqiy ongni shakllantirish uchun:

- ✓ internetdan foydalanish madaniyatini o‘rgatish;
- ✓ axborotga tanqidiy yondashuvni rivojlantirish;
- ✓ virtual muloqotda odob-axloq me’yorlariga amal qilish ko‘nikmalarini shakllantirish zarur.

Bu jarayonda jadidlar pedagogik merosidan foydalanish, ularning asarlaridagi tarbiyaviy g‘oyalarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirish muhim ahamiyatga ega. Shunday yondashuv orqali raqamli ta’lim nafaqat bilim beruvchi, balki ma’naviy barkamol shaxsni tarbiyalovchi muhitga aylanishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, jadidlar pedagogik merosida axloqiy tarbiya masalasi markaziy o‘rinni egallaydi. Ularning tarbiya haqidagi qarashlari bugungi raqamli ta’lim sharoitida ham o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan. Aksincha, zamonaviy raqamli muhitda yuzaga kelayotgan axloqiy muammolar jadidlar g‘oyalari qayta murojaat qilish zaruratini yanada kuchaytirmoqda. Jadidlar merosini raqamli ta’lim jarayoniga integratsiya qilish orqali o‘quvchilarda nafaqat bilim,

balki yuksak axloqiy ong va mas’uliyatni shakllantirish mumkin. Bu esa barkamol avlod tarbiyasining muhim omili hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shavkat Mirziyoyev, *Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga murojaatnoma*, 20 dekabr 2022
2. Avloniy A. **Turkiy guliston yoxud axloq.** – Toshkent, 1913.
3. Behbudiy M. **Tanlangan asarlar.** – Toshkent: Ma’naviyat, 1999.
4. Munavvarqori Abdurashidxonov. **Pedagogik qarashlar va maktab islohoti haqida.** – Toshkent, 2005.